

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

Махкамов Дурбек Нематович,

Тошкент давлат юридик университети доценти,
 юридик фанлар номзоди
 E-mail: durbek404@mail.ru

ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР

For citation: Makhkamov Durbek Nematovich. ECONOMIC LEGAL PROCEDURES IN THE PROTECTION OF FLORA. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 45-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220881>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланишда мавжуд бўлган иқтисодий элементларнинг ҳуқуқий тартиби ёритилди. Табиий ресурслардан бири бўлган ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишнинг экологик-ҳуқуқий мақоми, иқтисодий механизмнинг қўлланилиши, тўловлар, йиғимлар, иқтисодий механизмгага оид қонунчилкани бузагналик учун жавобгарликни ифодаловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили, уларнинг тартибга солиш қамрови, олимлар омонидан билдирилган илмий-назарий фикрлар, таҳлилий маълумотлар келтирилган. Экологик-ҳуқуқий ва фуқаровий-ҳуқуқий муносабатларда ўсимлик дунёси объектининг тартибга солиш чегараси масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ўсимликдан фойдаланганлик учун тўлов, йиғимлар, рухсатнома олиш, ҳуқуқий режим, иқтисодий-механизм.

Махкамов Дурбек Нематович,

Доцент Ташкентского государственного
 юридического университета,
 кандидат юридических наук
 E-mail: durbek404@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

АННОТАЦИЯ

В статье описываются вопросы правовой порядок хозяйственных элементов, присутствующих в использовании объектов растительного мира. Также были высказаны научно-теоретические мнения ученых, эколого-правовой статус охраны и использования растительного мира, являющегося одним из природных ресурсов, использование хозяйственного механизма, анализ нормативных правовых документов, выражающих ответственность за нарушение хозяйственного механизма, платежей, сборов, их нормативная сфера, представлены аналитические данные.

Ключевые слова: плата за пользование растением, сборы, получение разрешения, правовой режим, хозяйственный механизм.

Makhkamov Durbek Nematovich,

Assistant Professor of

Tashkent State University of Law, PhD in law

E-mail: durbek404@mail.ru

ECONOMIC LEGAL PROCEDURES IN THE PROTECTION OF FLORA

ANNOTATION

The article describes the issues of the legal order of economic elements present in the use of flora objects. The scientific and theoretical opinions of scientists were also expressed, the environmental and legal status of the protection and use of the flora, which is one of the natural resources, the use of the economic mechanism, the analysis of regulatory legal documents expressing responsibility for violation of the economic mechanism, payments, fees, their regulatory sphere, are presented analytical data.

Keywords: payment for the use of a plant, fees, obtaining a permit, legal regime, economic mechanism.

Жамият ривожланишининг асосий мезонларидан бири бу иқтисодий салоҳият ва тегишли моддий кўрсаткичга эришганлик даражасидир. Бунда табиий бойликлар муҳим элемент ва ўлчов эквиваленти сифатида намоён бўлади.

Шу жиҳатдан ўсимлик дунёси объектлари ҳам инсоният учун нафақат экологик, балки ижтимоий ва иқтисодий вазифаларни бажариши билан тавсифланади. Хусусан, ўсимлик дунёси инсонларнинг ҳаётий зарур эҳтиёжини қондирувчи манба эканлиги, шунингдек иқтисодиёт ва халқ хўжалигининг турли соҳаларида кенг қўлланилиши уларни экологик тизимнинг ўзига хос хусусиятларга эга бўлган таркибий қисми сифатида алоҳида ҳуқуқий муҳофаза қилишни тақозо этади.

Зеро инсонларнинг экологик-ҳуқуқий онги ривожланиши ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишга оид муносабатларни ўзгартирмоқда. Бу борада ҳуқуқшунос олим М.Нажимов фикрича ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг даражалари фақатгина моддий ишлаб чиқариш жараёнида инсон ўз эҳтиёжлари учун табиатни қайси усулда, қандай воситалар ёрдамида ўзлаштираётганлиги билан белгиланмайди. Бунда атроф табиий муҳит муҳофазасига муносабат жамиятнинг ижтимоий масъулиятни англаш хусусиятларини кўрсатиб туради. Айниқса, экологик вазият кескинлашаётган ҳозирги даврда иқтисодий ривожланиш даражасини кўрсатадиган мезонлар соф иқтисодий манфаатлар доирасидан четга чиқиб кетди.

О.В. Дубовик фикрича атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда табиатдан фойдаланишнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизми ўзида табиатни муҳофаза қилувчи чораларни молиялаштириш, хўжалик субъектлари фаолиятини солиқ ва бошқа имтиёзлар орқали рағбатлантириш, атроф табиий муҳитни ифлослантирганлик ҳамда унга бошқача зарарли таъсир кўрсатганлик учун тўланадиган пул воситалари сарфланиши шартлари ва усулларини тартибга солувчи ҳуқуқий меъёрлар мажмуини қамраб олган ҳуқуқий институтни ифодалайди. [1]

Кўпгина ғарб олимлари табиатдан фойдаланиш ҳамда атроф табиий муҳитни муҳофаза қилишнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизмини экологик талабларга риоя этувчи субъектлар хўжалик фаолиятини рағбатлантириш, шунингдек, экологик қонунчиликда табиатдан фойдаланиш ҳамда атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш бўйича мустаҳкамланган иқтисодий чоралар мажмуи сифатида эътироф этадилар.

М.М.Нурматов эса қуйидаги таърифлайди: атроф табиий муҳитни муҳофаза қилишнинг иқтисодий механизми деганда, атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш, табиий

ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирларини режалаштириш ва молиялаштириш; табиий ресурслардан махсус фойдаланганлик, атроф табиий муҳитни ифлосланттирганлик, чиқиндиларни жойлаштирганлик ва атроф табиий муҳитга бошқача тарзда зарарли таъсир кўрсатганлик учун тўловлар ундириш ҳамда атроф табиий муҳитга салбий таъсирни камайтирганлик ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланганлик учун иқтисодий рағбатлантириш чораларини қўллаш, шунингдек, табиий ресурслардан оқилона фойдаланмаганлик учун табиатдан фойдаланувчиларга нисбатан кўшимча солиқ ва тўловларни жорий этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар тизими тушунилади. [2]

Табиий объектлардан бири бўлмиш ўсимлик дунёси мисолида кўрадиган бўлсак, Бирлашган Қиролликдаги Кю қироллик ботаника боғи ҳисоботида кўра, ҳозирги вақтда фанга ўсимликларнинг 391 000 га яқин тури маълум бўлиб, улардан 369 000 га яқин тури (ёки 94 %) гулли ўсимликлардир. Ҳар йили 2000 га яқин янги ўсимлик турлари топилади ёки тавсифланади. Мавжуд энг яхши ҳисоб-китобларга асосланиб, олимлар барча ўсимлик турларининг 21 фоизи ёки ҳар беш ўсимлик туридан бири йўқолиб кетиш хавфи остида эканлигини айтишади. [3]

2022-2026 йилларга мўлажалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида акс этган экологик сиёсат табиатнинг алоҳида элементларини муҳофаза қилишдан экологик тизимларнинг умумий муҳофазасига ўтишни амалга оширишга, инсон яшаш муҳитининг мақбул кўрсаткичларини кафолатлашга ва ўзаро алоқани иқтисодиёт тармоқларини “яшил иқтисодиёт” тамойилларига асосан ривожлантириш механизмлари билан уйғунлаштиришга йўналтирилган. [4]

Ҳеч бир давлат ёки жамиятни иқтисодий муносабатларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Жамиятнинг иқтисодий негизлари эса, турли ижтимоий муносабатларни вужудга келтириб, тартибга солиб, ўзгартириб, такомиллаштириб боради. Демак, инсониятнинг ҳаёти ва фаолияти ҳамда жамият тараққиётида иқтисодий негизлар энг асосий заруратдир.

Шундай экан, улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш, ўсимлик дунёси ресурсларини қайта тиклашнинг самарали механизмини, шу жумладан иқтисодий-ҳуқуқий механизмини ҳам ташкил этиш зарур.

Ўсимлик дунёсини ҳуқуқий муҳофаза қилишда иқтисодий тартиб-таомиллари ўз ичига ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик учун ҳақ тўлаш, ўсимлик дунёси объектларини муҳофаза қилиш чора-тадбирларини молиялаштириш ва режалаштириш, уларни муҳофаза қилиш аҳамиятидаги жамғармалар, иқтисодий рағбатлантириш, экологик суғурта ва ўсимлик дунёси объектлари кадастрининг шаклланиши, мазкур муносабатларни тартибга солувчи амалдаги қонунчилик ҳолати ҳамда мазкур қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга доир масалалар ташкил этади.

Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилишнинг иқтисодий механизми ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва оқилона фойдаланиш билан боғлиқ бўлган муносабатлардан келиб чиқади. Уни қуйидаги элементлар орқали тавсифлаш мумкин:

мазкур муносабатлардаги чора-тадбирларни режалаштириш ва молиялаштириш;
ўсимлик дунёсидан махсус фойдаланганлик ёки ўсимлик дунёсига бошқача тарзда зарарли таъсир кўрсатганлик учун тўловлар ундириш;
ўсимлик дунёсига салбий таъсирни камайтирганлик ва ўсимлик дунёсидан оқилона фойдаланганлик учун иқтисодий рағбатлантириш чораларини қўллаш;
ўсимлик дунёсидан оқилона фойдаланмаганлик учун фойдаланувчиларга нисбатан кўшимча йиғим ва тўловларни жорий этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар тизими тушунилади.

Ўсимлик дунёдан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш соҳасини тартибга солишнинг иқтисодий чораларининг вазифаси атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш муаммоларини ҳал қилиш иқтисодий механизмини умумий тамойилларига асосланади.

Иқтисодий-ҳуқуқий тамойилларни белгилашда мулк масаласи, жумладан мулк ҳуқуқи мақоми муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида “Мол-мулкнинг турлари” кўрсатиб ўтилган бўлиб, унга кўра мол-мулк фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида кўчмас мулкка ва кўчар мулкка бўлинади. Кўчмас мулк жумласига ер участкалари, ер ости бойликлари, бинолар, иншоотлар, кўп йиллик дов-дарахтлар ва ер билан узвий боғланган бошқа мол-мулк, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар киради.

Ҳуқуқшунос олим М.Нурматов фикрича кўра, “кўп йиллик дов-дарахтлар” деган жумла аниқлаштирилиши лозимлиги, Фуқаролик кодекси 84-моддасига асосан, кўчмас мулкка эгалик ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар, бу ҳуқуқларнинг вужудга келиши, бошқа шахсларга ўтиши, чекланиши ва бекор бўлиши давлат рўйхатидан ўтказилишини инобатга олган ҳолда давлат ёки юридик ва жисмоний шахслар эгалигидаги мулкларни ажратмаган ҳолда барчасини рўйхатга олинishi лозимлигини таъкидлайди. [5]

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 29 декабрдаги “Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1060-сон Қарори билан тасдиқланган “Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг, 5-бандида кўп йиллик экинлар тушунчаси ишлатилган бўлиб, унга боғлар, тоқзорлар, тутзорлар ва бошқа ўрмон дарахтлари киритилган. Кўчмас мулк объектлари тушунчасида эса, “кўп йиллик экинлар” ҳам санаб ўтилган. Кадастр рақамига берилган таърифда эса яна “кўп йиллик дарахтлар” тушунчаси ишлатилган. [6]

Кўриниб турибдики, юридик ва жисмоний шахсларнинг кўп йиллик дов-дарахтларга бўлган ҳуқуқларини белгилаш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ айрим муаммолар мавжуд. Бу эса ўз навбатида, ўсимлик дунёси объектлари билан боғлиқ иқтисодий-ҳуқуқий механизми янада такомиллаштиришни талаб этади.

Мулоҳаза қилинган мавзу мазмунига бевосита дахлдор жараён бу ўсимлик объектларидан фойдаланганлик учун тўлов муносабатларидир.

Табиий ресурслардан фойдаланганлик учун тўловлар ўзида табиатдан фойдаланувчи ташкилот маҳсулоти(хизмат, иш)нинг қийматини қамраб олади. Атроф табиий муҳитни ифлослантирганлик учун компенсацион тўловлар, шунингдек, белгиланган меъёрдан ортиқ ва нооқилона махсус фойдаланганлик учун тўловлар юридик ва жисмоний шахс даромади(фойда)дан ундирилади. Табиий ресурслардан фойдаланганлик учун тўловлар уларни қайта тиклаш ва муҳофаза қилиш учун давлат бюджетига тушади.[7]

Ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик ва унга зарарли таъсир этганлик учун ҳақ тўлаш шакл ва мақсадга кўра таснифланади. Ҳақ тўлаш шаклига кўра тўловлар ва йиғимларга бўлинади.

Тўловлар- ўсимлик дунёсидан махсус фойдаланганлик учун амалга ошириладиган, камёб ва йўқолиб бораётган ўсимлик дунёси объектларини қайта тиклаш ва муҳофаза қилиш чораларини амалга оширган идора ва кўмиталар сарфлаган харажатлар компенсацияси ҳисобланади. [8]

Ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик учун тўловлар тизими биринчидан, ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик учун тўловни, иккинчидан, ўсимлик дунёсидан нооқилона ва меъёрдан ортиқ фойдаланганлик учун тўловларни қамраб олади. [9]

Йиғимлар – асосан, ўсимлик дунёси объектларидан махсус фойдаланиш учун рухсатномалар бериш учун ундирилади. Йиғим – бу юридик ёки жисмоний шахслардан ундириладиган мажбурий тўловлар бўлиб, унинг тўланиши йиғим тўловчига нисбатан давлат органлари, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари, бошқа ваколатли орган ва мансабдор шахсларнинг юридик аҳамиятга эга бўлган муайян ҳаракатларни амалга оширишларининг мажбурий шартидир. [10]

Компенсация тўловлари – атроф муҳитни ифлослантирганлик, хўжалик фаолияти натижасида салбий таъсир кўрсатганлик (ифлослантирувчи моддаларни чиқарганлик, оқизганлик ва чиқиндиларни жойлаштирганлик) учун тўланади.

Бундан ташқари экологик суғурта ҳам ўсимлик дунёсини муҳофаза қилишда муҳим иқтисодий тартиб тизими ҳисобланади. Экологик суғуртанинг моҳиятини хўжалик фаолияти ва бошқа фаолият жараёнида, шунингдек табиий офатлар ва ҳалокатлар натижасида атроф муҳитга, хусусан, ўсимлик дунёсига етказилган зарарни қоплашнинг кафолатланган манбаларини яратиш, саноат объектлари ва бошқа объектларнинг экологик хавфсизлигини ошириш мақсадида превентив тадбирларни молиялаштириш учун захира суғурта жамғармалари ташкил этади. Суғурта қилиш кўп қиррали жараён бўлиб, у суғурта қилдирувчилар ва суғурта объектларининг ҳар хил тоифаларини қамраб олади, суғурта қилиш шартлари ва суғурта жавобгарлигининг ҳажми бўйича фарқланади, қонун туфайли ёки ихтиёрий асосларда амалга оширилиши мумкин.

Табиий омиллар ёки ўсимликлар зараркундалари, касалликлари таъсирида шикастланган, қуриётган ёки қуриб қолган, шунингдек, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига хавф солаётган дарахтлар ва буталарни кесиш учун рухсатнома тўловни амалга оширмасдан берилади.

Юридик ёки жисмоний шахснинг мулки бўлган ва улар томонидан ёғоч-тахта ва ҳосил олиш учун экилган дарахтлар ва буталарни (терақ ва бошқа тез ўсувчи навлар, тут плантациялари, мевали дарахтлар ва буталар) кесишга рухсатнома талаб этилмайди.

Ҳақ тўлаш мақсадига кўра ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик, ўсимлик дунёсига зарар етказганлик ва атроф муҳитни ифлослантирганлик, ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва қайта тиклаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида ўсимлик дунёси объектлари махсус фойдаланишга ишлаб чиқариш фаолиятини ва бошқа фаолиятни амалга ошириш учун ҳақ эвазига юридик ва жисмоний шахсларга рухсатномалар асосида бериб қўйилиши мумкинлиги кўзда тутилган.

Ўсимлик дунёсидан фойдаланганлик учун тўловларни тўлаш тартиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган бўлиб, ўсимлик дунёсидан фойдаланиш учун рухсатнома олишда бир қанча талаб ва шартларга риоя қилиш лозим. Жумладан, рухсатномани олишга аризани кўриб чиқиш ва рухсатномани бериш учун тўловни амалга ошириш назарда тутилган. Эътиборли томони тўловлар ўсимлик дунёси объектларининг турлари ва ўлчов бирлигига қараб миқдорларга кўра белгиланган.

Белгиланган тўлов миқдорларининг хусусиятига эътибор қаратган ҳолда таҳлил қиладиган бўлсак, бир нечта шартли мезонлар орқали таснифлаш мумкин:

биринчидан, муҳофаза режимига кўра – қизил китобга киритилган ўсимликлар;

иккинчидан, ўсимлик дунёси объектининг у ёки бу қисмига кўра – қизил китобга киритилмаган, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар хом ашёси ва уларнинг қисмлари;

учинчидан, ўсимлик дунёси объектига бўлган мавжуд эҳтиёжнинг даражасига кўра – яланғоч қизилмия, коврак каби ўсимликлар;

тўртинчидан, ўсимлик дунёси объектидан фойдаланиш мақсадига кўра – илмий, маданий, таълим-тарбиявий, эстетик қийматига эга ўсимликлар.

Буларнинг барчасига белгиланган ўлчов бирликлари (дона, килограмм, тонна, экземпляр)га қараб тўлов миқдорлари кўрсатилган. Тўлов миқдорлари аниқ пул суммаси (коврак учун - тўлов қунидаги Марказий банк курси бўйича 300 АҚШ доллари), у ёки бу тур ўсимлигини тайёрлаш қийматининг % миқдорида, ўсимликни тайёрлашга рухсатнома қийматининг % миқдорида, ўсимликни йиғиш қийматининг % миқдорида қайд этилади.

Алоҳида қайд этиш лозимки, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликларни, уларнинг қисмларини олиб кириш учун тўловлар ундирилмайди.

Юқоридаги муносабатларни тартибга солишда асосий манба – қонун ости ҳужжати ҳисобланади. Амалдаги Вазирлар Маҳкамасининг 290-сон қарори билан тасдиқланган “Ўсимлик дунёси объектларини олиб кириш ва четга олиб чиқиб кетишда рухсат бериш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида”ги Низом айнан ўсимлик дунёси объектлари билан боғлиқ тўлов ва йиғим муносабатларини тартибга солади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мазкур низом кенг доирадаги муносабатларни тартибга солиш билан бирга унда қуйидаги айрим камчиликларни ҳам учратиш мумкин:

1. Низомнинг 1-бандида “Ушбу низомнинг талабалари питомниклар, плантациялар, томорка, хусусий боғлар ва дала ҳовлиларда етиштириладиган ўсимликлар объектларига нисбатан тадбиқ этилмайди” деб белгиланган бўлсада, 33-бандда “Сунъий шароитда (махсус экин майдонларида (плантацияларда, парваришхоналарда)) ўстирилган ўсимликларнинг маҳсулотларини четга олиб чиқиш учун қуйидагиларни кўрсатган ҳолда ариза беради” деб талаб қўяди.

2. Низомнинг 1-бандида “Давлат ўрмон фондидаги ўсимлик дунёси объектларидан фойдаланиш хусусиятлари бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади” деб таъкидланган бўлсада, ушбу низомнинг 14-иловасида “Давлат ўрмон фонди ердарида дарахтлар ва буталарни ноқонуний кесиш ва шикастлаш билан ўсимлик дунёсига етказилган зарарни ундириш миқдорини ҳисоблаш учун коэффицент” белгиланган. Бу ҳолат 15, 16-иловларда ҳам учрайди.

3. Низомнинг 2-бандида асосий тушунча сифатида “маданийлаштирилган ўсимликлар”га таъриф берилган бўлсада, низомда ушбу термин умуман учрамайди ва бу билан боғлиқ муносабат мавжуд эмас.

4. Низомнинг 7-бандида “Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси” номи кўрсатилган бўлса, Қарорнинг 2-бандида ва унинг 2-иловасининг 27, 29, 30, 31, 39, 41, 43, 58, 112 каби бандларида “Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси” кўринишида баён этилган.

5. Низом “Ўсимлик дунёси объектларини олиб кириш ва четга олиб чиқиб кетишда рухсат бериш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисида” деб номланган бўлсада, унинг таркибидаги фақат III боби унинг мазмунига мувофиқ бўлиб ҳисобланади. I, II, IV боблар нафақат “олиб кириш” ва “четга олиб чиқиб кетиш” балки ўсимлик дунёсидан фойдаланишга доир барча муносабатларни тартибга солади ҳамда сарлавҳадаги ном билан мазмунан мувофиқ эмас.

Билдирилган фикрлардан кўришимиз мумкинки, тўлов ва йиғимлар белгиланган ҳужжатни қайта кўриб чиқиш, тартибга солиш доирасини аниқ чегаралаган ҳолда белгилаб олиш муҳимдир.

Бу эса табиатни муҳофаза қилиш қонунчилигини такомиллаштириш ва янгича ривожланиш даражасининг муҳимлигидан далолат беради. Зеро, ўсимлик дунёси объектларининг камайиб кетишининг олдини олиш, биологик хилма-хилликни таъминлаш, табиатни унинг табиий ҳолатида сақлаш муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдонини кенгайтириш, уларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштиришни тақозо этади. Айнан шу йўл билан камёб ва йўқолиб бораётган ўсимлик дунёси объектларини сақлаб қолиш мумкин. [11]

Таъкидлаш жозки, ўсимлик дунёсидан фойдаланувчилар нафақат Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, балки чет эл фуқаролари ҳам ушбу низомда субъект сифатида иштирок этади. Шу сабабли уни янада такомиллаштириш, амалдаги Қонунларга мослаштириш, асосий нормаларни босқичма-босқич Қонун матнига олиб ўтиш зарурати мавжудлигини кўрсатади.

Ўсимликлар тирик табиат занжирининг ажралмас қисми ҳисобланиб, асосий кислород етказиб берувчи манба, қолаверса тиббиёт, техника, қишлоқ хўжалиги мақсадлари йўлида фойдаланилаётган табиат неъматидир. Ушбу неъматни давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва оқилона фойдаланилишини таъминлаш қонун ижодкорлари олдида улкан вазифалардан бири бўлиб турибди. Айнан махсус фойдаланиш соҳасида мавжуд нормаларининг амалиётда қўлланилиши, ҳозирги кундаги ривожланиши ва хорижий тажрибадан келиб чиқиб шуни айтиш жоизки, ўсимлик дунёсидан фойдаланиш ва муҳофаза қилишда иқтисодий тартиб-таомиллар баён этилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни зарур бўлган янги ҳуқуқий нормалар билан тўлдирилиши ёки алоҳида иқтисодий тартиб-таомиллар белгиланадиган ҳужжат ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Дубовик О.В. Экологическое право, изд. Юристъ / Москва / 2002. - 128 с. (Dubovik O.V. Ekologicheskoe pravo, izd. Jurist' / Moscow/ 2002. - 128 p.)
2. Нурматов М.М. Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш иқтисодий механизмини ҳуқуқий таъминлаш масалалари: Юрид. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент: ТДҶОИ, 2008. – 22 б. (Nurmatov M.M. Issues of legal provision of the economic mechanism of environmental protection: Law. science. name ... diss. autoref. - Tashkent: TDYuI, 2008. - 22 p.)
3. <https://news.mongabay.com/2016/05/many-plants-world-scientists-may-now-answer/#:~:text=Scientists%20now%20have%20an%20answer,-by%20Shreya%20Dasgupta&text=There%20are%20about%20391%2C000%20species,Kew%2C%20in%20the%20United%20Kingdom.>
4. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон (National database of legislative information, 01/29/2022, No. 06/22/60/0082, 03/18/2022, No. 06/22/89/0227, 04/21/2022, 06/22/113 / No. 0330)
5. Нурматов М.М. Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш иқтисодий механизмини ҳуқуқий таъминлаш масалалари: Юрид. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент: ТДҶОИ, 2008. – 24 б. (Nurmatov M.M. Issues of legal provision of the economic mechanism of environmental protection: Law. science. name ... diss. autoref. - Tashkent: TDYuI, 2008. - 24 p.)
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.12.2018 й., 09/18/1060/2405-сон, 12.06.2019 й., 09/19/478/3273-сон, 02.07.2019 й., 09/19/548/3362-сон; 01.04.2020 й., 09/20/195/0391-сон; 03.09.2020 й., 09/20/535/1247-сон (National database of legal documents, 29.12.2018, No. 09/18/1060/2405, 12.06.2019, No. 09/19/478/3273, 02.07.2019, 09/19/ No. 548/3362; 01.04.2020, No. 09/20/195/0391; 09/03/2020, No. 09/20/535/1247);
7. Файзиев Ш.Х. Экологическая политика государства: проблемы правового обеспечения. Монография. Под ред. М.Х. Рустамбаева, Х.Р. Рахмонкулова. – Т.: ТГҶОИ, 2004. - 157 с. (Faiziev Sh.Kh. Ecological policy of the state: problems of legal support. Monograph. Ed. M.Kh. Rustambaev, Kh.R. Rakhmonkulov. - T.: TGUI, 2004. - 157 p.)
8. Мака́р С.В. Основы экономики природопользования. – М.: ИМПЭ, 1998. - 95 с. (Makar S.V. Fundamentals of environmental economics. - M.: IMPE, 1998. - 95 p.)
9. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. - М.: Дело, 2001. - 746 с. (Krassov O.I. Environmental Law: Textbook. - M.: Delo, 2001. - 746 p.)
10. Лисица В.Н. Платеж или налог за пользование природными ресурсами// Юрист. №10. 2004. - 45 с. (Lisitsa V.N. Payment or tax for the use of natural resources // Lawyer. No. 10. 2004. - 45 p.10)
11. Умаров Д.М. Правовое регулирование охраны заповедников в Республике Узбекистан: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Ташкент: ТГҶОИ, 2009. – С.3. (Umarov D.M. Legal regulation of the protection of nature reserves in the Republic of Uzbekistan: Abstract of the thesis. diss. ... cand. legal Sciences. - Tashkent: TGUI, 2009. - P.3)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000